

ISSN (o): 3030-3362

N^o 1(23)
27.01.2025

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
N^o 078777

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Tenglama va tengsizliklar o'qitishda kasbiy mazmunli masalar o'rni

O'ktamova Ferangiz Shuhratovna

Buxoro pedagogika instituti talabasi
email:ferangizuktamova31@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada masalalarni kasbga yo'naltirib o'qitish tamoyillari, bu masalarni yechish bosqichlari va yechimlari keltirilgan. Shuningdek, ba'zi bir tenglama va tengsizliklar o'qitishda kasbiy yo'naltirilgan masalalar o'rni haqida ma'lumot berilgan. Kasbiy mazmunli masalalardagi ba'zi bir tadbirlari yechim sifatida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: tenglama, tengsizlik, masala, kasbga yo'naltirish, matematika, kasb, reja, maqsad

Hozirgi axborotlar oqimi kuchli rivojlanayotgan bir davrda o'quvchilarimizga katta imkoniyalar berilmoqda. Fan va texnika sohasidagi yangiliklar va yaratilayotgan yangi kashfiyotlar tezda o'z o'quvchisiga yetib boradi. Jahonning ko'pgina davlatlarida rivojlanishning yuqori cho'qqisiga chiqishining asosiy mezon bo'lgan ta'lim sifatiga e'tibor berish, uning samarasi sifatida esa ilmiy ziyolilar sonini oshishi bilan bog'liqligi e'tirof etiladi. Mamlakatimizda yoshlarni ilmiy sohalar bo'yicha bilimlarini oshirishga qaratilgan chora va tadbirlar ko'lamini juda keng. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston yangi taraqqiyot davrida talim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida 2021-2022 o'quv yilidan boshlab "Kasbga yo'naltirish tizimi"ni joriy etish, 7-sinfdan boshlab o'quvchilar o'rtasida interaktiv so'rovnoma o'tkazish, 7-9 sinflar uchun har oyda "Kasblar oyligi" mavzusidagi tadbirlar tashkil qilish, kasbga yo'naltirishda "ustoz-shogird" tizimini yanada rivojlantirish kabi vazifalar belgilab berilgan.

Kasbiy mazmunli masalalar quyidagi talablarga mos kelishi ularning ta'sir samaradorligini oshishiga xizmat qiladi:

Received: 4 Jan. 2025

Accepted: 6 Jan. 2025

Published: 6 Jan. 2025

Copyright:

© 2025 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Masalada keltirilgan amaliy vaziyat o'quvchilarga tushunarli bo'lishi, ko'p sonli noma'lum atamalar kiritilmasligi, kiritilgan atamalar oson tushuntirilishi va tushunilishi;

2. Kasbiy amaliy masala o'quvchi bilim darajasiga mos ravishda tanlab olinishi va o'quvchi tomonidan masala yechimini topishning imkoni mavjud bo'lishi;

3. Kasbiy mazmunli masala mavjud matematika kursi o'quv rejasiga mos bo'lishi va o'quv jarayonining zaruriy tarkibiy qismi bo'lib, bunda matematika ta'lim maqsadiga erishishning mantiqiy davomi bo'lishi va xizmat qilishi kerak.

Bunda mavzuning maqsadiga muvoffiq holda o'qituvchi tomonidan kasbiy mazmunli masala tanlanadi. Bu orqali matematik bilimlarni mustahkamlash bilan birga kasbga bo'lgan qiziqishlarini orttirish mumkin.

Kasbiy mazmunli masalalarning ahamiyati:

1. **Motivatsiya oshishi.** O'quvchilar o'zlari qiziqadigan yoki kelajakda tanlamoqchi bo'lgan kasblariga bog'liq masalalarni yechish orqali matematika-ning ahamiyatini tushunishadi. Masalan, iqtisodiyotni o'rganayotgan o'quvchilarga foizli kredit hisoblash yoki optimal xarajatlarni aniqlash bo'yicha masalalar berish mumkin.

2. **Amaliy ko'nikmalar.** Masalalar real hayotiy vaziyatlarga asoslanganligi sababli o'quvchilar matematik usullarni qo'llashni o'rganadi. Masalan, muhandislik sohasiga oid masalalarda qurilish materiallari hajmini aniqlash uchun tenglamalar ishlatiladi.

3. **Kasbiy yo'naltirish.** Kasbiy mazmunli masalalar o'quvchilarga turli kasblarning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatib beradi. Masalan, iqtisodchi, arxitektor yoki dasturchi bo'lish uchun qanday matematik bilimlar kerakligi tushuntiriladi.

Tenglama va tengsizliklarni o'qitishda kasbiy mazmunli masalalar o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlash, balki real hayotdagi muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Bu turdagi masalalar o'quvchilarga matematikaning qo'llanma sohalarini ko'rsatib, kasbiy qiziqish uyg'otishi mumkin.

1-masala. Bir kimyogarga mis va ruxdan tashkil topgan qotishma berildi. Har biridan 1 kg qotishma olib yangi qotishma yaratdi. Uning tarkibida 75% mis bor. Yig'indisi 8 kg bo'lgan har bir qotishmadan mos ravishda x va y qotishma bo'lagi olinib, qayta quyib tayyorlanganda, tarkibida 50% mis bo'lgan qotishma

hosil bo'ldi. Agar har bir qotishmadan, aksincha, mos ravishda y va x qotishma bo'lagi olinib, qayta quyilsa, yangi qotishma tarkibida necha foiz mis bo'ladi?

Yechim: 1- va 2- qotishma tarkibida mos ravishda $p\%$ va $q\%$ mis bor, demak,

$$\frac{p}{100} + \frac{q}{100} = 2 * \frac{75}{100}; x+y=8; x * \frac{p}{100} + y * \frac{q}{100} = \frac{(x+y)*50}{100}$$

Bu uchala tenglamadan

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{p}{100} + \frac{q}{100} = 2 * \frac{75}{100} \\ x * \frac{p}{100} + y * \frac{q}{100} = 8 * \frac{50}{100} \\ x * \frac{p}{100} + y * \frac{q}{100} = 8 * \frac{z}{100} \\ x + y = 8 \end{array} \right.$$

bundan

$$\left\{ \begin{array}{l} p + q = 150 \\ x * p + y * q = 400 \\ x * p + y * q = 8 * z \\ x + y = 8 \end{array} \right.$$

sistemani hosil qilamiz. Bu besh noma'lumli 4ta tenglamalar sistemasi bo'lib, noma'lumlar bir qiymatli topilmayapti. Ammo masala savoliga bir qiymatli javob bor, u ushbu

$$\frac{8 * z}{100} = \frac{p * y + q * x}{100}$$

tenglikdan z qiymatni topishni so'ralyapti. Buning uchun birinchi va to'rtinchi tenglamalarni o'zaro ko'paytirib, ikkinchi tenglama ayrilsa:

$$(p + q)*(x + y) - (p*x + q*y) = q*x + p*y = 150 * 8 - 400 = 800.$$

Demak, $z=100\%$ ekan .

Javob:100%

2-masala: Besh kishi bir ishni bajaryapti. Birinchi, ikkinchi va uchinchi ishchi birga ishlashganda edi, hamma ish 7,5 soatda bajariladi.

Birinchi, uchinchi va beshinchi ishchi birga ishlashganda 5 soatda.

Birinchi, uchinchi va to'rtinchi ishchi birga ishlashganda 6 soatda.

Ikkinchi, to'rtinchi va beshinchi ishchi birga ishlashganda 4 soatda bajara oladi. Agar hamma ishchilar birga ishlashsa, shu ishni qancha vaqtda tugatar edi?

Yechim: Ishni har bir kishi o'ziga mos ravishda x, y, z, v vaqtda tugatata olsa, u holda 1 soatda ularning har biri mos ravishda ishning $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}, \frac{1}{t}, \frac{1}{v}$ qismini (ish unumdorligi) bajara oladi. Endi masala shartida ushbularni yoza olamiz:

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{7,5} \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} = \frac{1}{6} \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{z} + \frac{1}{v} = \frac{1}{5} \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{v} + \frac{1}{t} = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Bu yerda 5 noma'lumli 4 ta tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi. Lekin hamma noma'lumni emas, balki $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} + \frac{1}{v} = A$ ni aniqlash kerak. Bu ifodani topish usuli ko'p misol uchun: to'rtinchi tenglamaning ikki tarafini 2 ga ko'paytirib, so'ngra barcha tenglamalarni mos ravishda chap va o'ng tomonlarini qo'shib chiqamiz:

$$3 * \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} + \frac{1}{v} \right) = 1; \quad A = \frac{1}{3}$$

Endi barcha ishni ishchilar birga bajarishlariga sarflanadigan vaqtni topish uchun shu birgalikdagi ish unumdorligining teskarisini olish kerak: $t = 3$ soat

Javob: $t=3$ soat

3-masala: A va B punklari orasidagi masofa 100 km ga teng. A punktdan B ga bir vaqtda ikki haydovchi jo'nadi. Birinchi haydovchi ikkinchisidan soatiga 20 km/soat ortiq tezlikka ega. Lekin, u yo'lda 100 min to'xtab qoladi. Birinchi haydovchi ikkinchisidan B ga vaqtliroq yetib borishi uchun uning tezligi qanday bo'la oladi?

Yechim: Birinchi haydovchining tezligi v km/soat bo'lsa, ikkinchisniki $(v-20)$ km/soat, demak, $v > 20$ km/soat. Birinchi haydovchi 100 km yo'lni $\left(\frac{100}{v} + \frac{100}{60} \right)$ soatda, ikkinchisi esa $\frac{100}{v-20}$ soatda o'tadi.

Masala shartidan,

$$\frac{100}{v} + \frac{100}{60} < \frac{100}{v-20}$$

Lekin, $v > 0$, $v-20 > 0$ ni e'tiborga olsak, bu tengsizlik $v^2 - 20v - 1200 \leq 0$ ga teng kuchli. Bundan $20 < v \leq 10 + 10\sqrt{26}$ kelib chiqadi. $\sqrt{26} \approx 5$ desak, birinchi avtomobil $20 < v \leq 50$ tezlikda bo'lsa, B ga oldin yetib keladi.

Javob: $20 < v \leq 50$

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, matematikani o‘qitishda o‘quvchilarga faqat matematik bilim va ko‘nikmalarni berish bilan chegaralanib qolmasdan, balki ulardagi kasbiy tushunchalarini ham shakllantirib borish asosiy masala hisoblanadi. Chunki o‘quvchilar kelajakda matematik bilimlarini amaliy va kasbiy jarayonda qo‘llay olsagina matematika ta’limidagi asosiy vazifa bajarilgan hisoblanadi. Shuning uchun matematikani o‘qitishda kasbiy mazmunli masalalarning o‘rni alohida ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni, Toshkent, 2020-yil 6-noyabr, PF-6108-son.
2. Кондаков И.М. Диагностика профессиональных установок подростков. Вопросы психологии №1997 стр.122-130
3. Psixologik xizmat. Darslik/ Z.T.Nishanova, Sh.T.Alimbayeva, M.V.Sulaymonov. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – T-2014. -424 b.
4. Alimatova G.R. –“Kollej o‘quvchilarining matematik tayyorgarligini kasbga yo‘naltirish metodikasi”. //Diss...ped.fan.nomzod.// Toshkent-2004. 130 bet
5. Algebra va analiz asoslari: O‘rta maktabning 10-11-sinflari uchun darslik/ Sh.O. Alimov, Y.M.Kolyagin, Y.V.Sidirov va boshq.-T.:O‘qituvchi, 1996. -256 b.
6. Умирбеков А.У., Шаабзалов Ш.Ш. Математикани такропланг. Тошкент. “Ўқитувчи” 1989. -440 б.
7. Abdullayev J.I., Muminov Z.E., Bozorov I.N., Ro‘ziyev N.J. Matematika. I, II, III qismlar. Oliy o‘quv yurtiga kiruvchilar uchun uslubiy qo‘llanma. Toshkent. “Turon-Iqbol” 2014
8. Ya.I.Perelman; tarjimon B.S.Komilov; muharrir M.Po‘latov.- Qiziqarli algebra . Toshkent:”MERIYUS”,2013.-226 bet.
9. Y.I.Perelman, Qiziqarli matematika. Matematikaga doir hikoyalar va jumboqlar. Uchinchi nashr. Toshkent. “Sharq”, 2014.-176 bet.
10. M.A.Mirzaahmedov, D.A.Sotiboldiyev. O‘quvchilarni matematik olimpiadalarga tayyorlash. Toshkent: Yangi kitob, 2019.-544bet.
11. J.Ikromov, T.A. Azlarov. Algebra 8-sinf. “O‘qituvchi” nashriyoti, T.,2001-y.
12. Quchqorov A., Ismailov Sh. Mantiqiy masalalar. Toshkent-2008
13. 1996-2003 yillarda chop qilingan ”Axborotnomalar”.
14. 2009-2011 yil Abituriyentlar uchun chop etilgan test variantlari.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.